

ӘОК 373.167.1:004.738.5:54

ХИМИЯ САБАҚТАРЫНДА МЕДИА-БІЛІМ БЕРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

ТАЖИБЕКЕЕВА ДАМИРА АСҚАРҚЫЗЫ
ТОЙБЕК ТОҒЖАН САМАТҚЫЗЫ
ШӘДІБЕК АЖАР НҰРЛАНҚЫЗЫ

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің химия факультетінің студенттері

Ғылыми жетекші – Г.Т. КОКИБАСОВА, х.ғ.к., ассоц. профессор, бейорганикалық және техникалық химия кафедрасының профессоры
Қарағанды, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада химия сабағында медиа-білім беру элементтерін қолданудың тиімділігі қарастырылады. Зерттеу барысында видео сабақтар, виртуалды зертханалар мен интерактивті платформалар оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, сыни ойлау қабілеттерін дамытуға әсер еткені анықталды.

Кілт сөздер: медиа білім беру, химия сабағы, интерактивті технологиялар, сыни ойлау, виртуалды зертхана, бейнематериал, ақпараттық сауаттылық, электрондық оқыту, оқушы мотивациясы, цифрлық ресурстар.

Зерттеудің өзектілігі ақпараттық қоғамның қарқынды дамуы кезеңінде білім беру жүйесінде туындайтын жаңа мәселелерді шешу қажеттілігімен байланысты. Бұқаралық ақпарат құралдары жыл сайын адамдардың өмірінде және олардың білімінде маңызды рөл атқарады. Осылайша, медиа білім беруді жүйелі дамытудың маңыздылығы қазіргі заманғы бұқаралық ақпарат құралдарының негізі болып табылады. Орыс педагогикалық энциклопедиясында педагогиканың бір саласы – медиа білім беру, оның мақсаты оқушылар мен курсистердің "бұқаралық коммуникация заңдарын" (жаңалықтар, теледидар, радио, кино, видео және т.б.) зерттеу болып табылады[1].

"Медиа білім беру" термині 1970 жылдардың басында пайда болды, сонымен қатар "визуалды сауаттылық" ұғымы қалыптасты. Тұжырымдама авторы [2] оқушыларда келесі біліктіліктерді қамтитын кешенді біліктіліктерді қалыптастыру қажет деп санайды:

- Әр түрлі әдебиеттерден қажетті ақпаратты іздеу;
- Ақпаратты сыни тұрғыдан ажырату, негізгі табиғатты түсіну, ақпараттың бағыты мен мақсатын түсіну;

- Берілген сипаттамаларға сәйкес ақпаратты жүйелеу.

Оқу пәні мен "сыртқы" ақпарат ағыны арасындағы байланысты тауып, нақты ұсынылған оқу материалдарына сәйкес келетін мәселелерді шешу қажет.

Медиатекаға келетін болсақ, бұл терминнің нақты және жалпы анықтамасы жоқ.

Медиатеканың құрамдас бөліктері:

- Кітапхана – мәтінді сақтауға арналған орын;
- Музыкалық кітапхана – механикалық, дауыстық, магнитофондық және электро-оптикалық жазба;

- Фильмотека-бейнежазба;

- Ойындар (ойын кітапханасы) - ойын залы, ойындар, Ойын автоматтары.

Еуропа Одағының құжатында "медиа білім беру" алынған ақпарат негізінде өз пікірін білдіре алатын отандық азаматтарды тәрбиелеу мақсатында медиа сауаттылықты дамытуға бағытталған оқу ретінде айқындалады. Олардың бұқаралық ақпарат құралдарына деген сыни және ерекше көзқарасы бар. Бұл оларға қажетті ақпаратты пайдалануға, оны талдауға және осы ақпаратпен байланысты экономикалық, саяси, әлеуметтік немесе мәдени мүдделерді үйлестіруге мүмкіндік береді. Медиа білім адамдарға ақпарат құруға және ең тиімді байланыс

құралдарын таңдауға үйретеді. Медиа білім адамдарға өз ойлары мен ақпараттарын еркін білдіру құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл олардың жеке дамуына әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар олардың қоғам өміріне белсенді қатысуы мен интерактивтілігін арттырады. Бұл тұрғыда медиа білім демократиялық азаматтыққа және саяси түсінікке дайындайды. Сондықтан адам өміріндегі барлық тенденциялардың ішінде медициналық білім беруді оқыту тұжырымдамасының бөлігі ретінде дамыту ең тиімді болып табылады [3].

Медиа білім беру-бұл азаматтардың медиа технологиялар мен ақпаратты талдау, сыни тұрғыдан түсіну және пайдалану дағдыларын қалыптастыру процесі. Медиа білім берудің мақсаттары мен міндеттері елге, аймаққа, білім беру мекемесіне байланысты өзгеруі мүмкін, бірақ медиа білім берудің жалпы міндеттері келесідей тұжырымдауға болады:

✓ Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту: медиа білім беру адамдарға әртүрлі медиа көздерден алатын ақпарат пен мазмұнды талдауды үйренуге, сондай-ақ шынайы ақпараттың не екенін және манипуляцияның не екенін түсінуге мүмкіндік беретін сыни ойлауды дамытуға көмектесуі керек.

✓ Медиа технологиялармен шығармашылық жұмыс істеу дағдыларын дамыту: медиа білім беру адамдарға фотосурет, бейне, дыбыс және т.б. сияқты әртүрлі медиа технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға көмектесуі керек.

✓ Медиа технологияларды қауіпсіз пайдалану дағдыларын дамыту: медиа білім адамдарға медиа технологиялар мен интернетті қауіпсіз пайдалануды үйренуге көмектесуі керек. Бұл сіздің жеке ақпаратыңызды қалай қорғауға болатынын, кибербуллинг пен басқа да онлайн шабуылдардың алдын-алу туралы хабардар болуды қамтиды.

✓ Мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын дамыту: медиа білім адамдарға басқа мәдениеттер мен елдердің адамдарымен тиімді қарым-қатынас жасауды үйренуге көмектесуі керек. Бұл мәдениетаралық қатынастарға қатысты түсініспеушіліктерді, қақтығыстарды және басқа мәселелерді болдырмау үшін маңызды.

✓ Ақпараттық сауаттылықты арттыру: медиа білім адамдарға күн сайын алатын көптеген ақпаратты шарлауды үйренуге көмектесуі керек. Бұл қажетті ақпаратты табу, бағалау қабілетін қамтиды Медиа білім беруді химия сабағына біріктіру оқудың қызығушылығы мен тиімділігін айтарлықтай арттыра алады [4].

Химияны оқытуда қолдануға болатын медиа білім беру құралдарының бірнеше мысалдары:

1. Бейне сабақтар: бейне сабақтар студенттерге химиялық процестер мен эксперименттер туралы көрнекі түсінік бере алады. Химияның күрделі тұжырымдамалары мен формулаларын түсіндіретін арнайы бейне оқулықтар да бар.

2.Интерактивті демонстрациялар: интерактивті демонстрациялар студенттерге химиялық процестердің нақты уақыт режимінде қалай жүретінін жақсы түсінуге көмектеседі. Мысалы, периодтық жүйеде әртүрлі элементтердің қалай әрекет ететінін көрсету үшін интерактивті демонстрацияны пайдалануға болады.

3. Виртуалды зертханалар: виртуалды зертханалар студенттерге қауіпсіз ортада химиялық эксперименттер жүргізуге мүмкіндік береді. Олар сондай-ақ студенттерге эксперимент жағдайындағы өзгерістер нәтижелерге қалай әсер ететінін жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді.

4. Презентациялар: презентацияларды диаграммалар, графиктер және кестелер сияқты визуалды құралдар арқылы химияның күрделі тұжырымдамаларын түсіндіру үшін пайдалануға болады.

5. Ойындар: ойындарды оқушылардың химияны оқыту процесіне қатысуы үшін пайдалануға болады. Мысалы, студенттер элементтер мен формулаларды дұрыс сәйкестендіруі керек ойын оларға периодтық кесте мен қосылым формулаларын есте сақтауға көмектеседі. Жалпы, медиа білім беру құралдарын пайдалану химияны оқыту процесін студенттер үшін қызықты әрі тартымды ете алады, сонымен қатар оларға күрделі ұғымдарды жақсы түсінуге көмектеседі. Химия сабақтарында медиа-білім беру құралдарын қолдану

студенттердің визуализация қиын болуы мүмкін күрделі ұғымдар мен процестер туралы түсінігін едәуір жақсартта алады. Мысалы, анимациялар студенттерге химиялық реакция процестерін жақсы түсінуге көмектеседі, ал бейне сабақтар студенттерге нақты өмірде химияның әртүрлі қосымшалары туралы білуге мүмкіндік береді.

Алайда, химия сабағында медиа-білім беру құралдарын қолданған кезде мұғалімдер келесі мәселелерге назар аударуы керек:

1. Дұрыс материалдарды таңдау: мұғалім оқушылардың деңгейі мен қажеттіліктеріне сәйкес келетін материалдарды таңдауы керек.

2. Жабдықтың болуы: мұғалім медианы ойнату үшін қажетті жабдықтың бар екеніне көз жеткізуі керек. Мысалы, бейнені көрсетуге арналған проектор немесе экран.

3. Алдын ала тестілеу: мұғалім сабақта қолдануға жарамды екеніне көз жеткізу үшін материалдарды алдын ала тексеруі керек.

4. Оқытудың басқа әдістерімен бірге қолдану: медиа білім беру дәрістер, пікірталастар және практикалық сабақтар сияқты басқа оқыту әдістерімен бірге қолданылуы керек.

5. Тиімділікті бағалау: мұғалімдер сабақта медиа білім беру құралдарын пайдалану тиімділігін бағалап, болашақта тиісті түзетулер енгізуі керек. Жалпы, химия сабағында медиа-білім беру құралдарын қолдану студенттердің күрделі ұғымдар туралы түсінігін едәуір жақсартта алады, дегенмен мұғалімдер мұқият дайындалып, оларды басқа оқыту әдістерімен бірге қолдануы керек [5].

Біз ұсынатын зерттеудің мақсаты – химияны оқыту процесінде сыни ойлауды дамыту құралы ретінде интернет-ресурстарды пайдалану. Бұл идеяны іске асырудың негізі интернет-ресурстар мен тұлғаға бағытталған педагогикалық технологияны – орта мектептің химия курсына сыни ойлауды дамыту технологиясын біріктіру идеясы болып табылады. Практикалық зерттеу барысында химияны оқыту саласында оқушылардың сыни ойлауын дамыту бойынша әдістемелер мен ұсынымдар әзірленді.

Мысалы ретінде бір сабақтың қысқа мерзімді жоспарын келтірдік (кесте).

Кесте

Қысқа мерзімді жоспар

Бөлім:	8.4. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Педагогтің аты-жөні:	
Күні:	18.04.2025 ж
Сыныбы:8 «А»	Қатысушылар саны: 11 Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы:	Тұздар. №9 зертханалық тәжірибе.«Тұздардың қасиеттері және алынуы»
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты	8.3.4.10 - Тұздарды алудың әртүрлі әдістерін білу, сәйкес реакция теңдеулерін құрастыру. 8.3.4.11 - Тұздардың қасиеттерін, жіктелуін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру.
Сабақтың мақсаты:	Тұздардың құрамы, қасиеттерін,жіктелуін түсіну; Тұздардың түрлерін, қасиеттерін анықтау; Тұздардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру
Ойлау дағдыларының деңгейі	Білу, түсіну, қолдану.

Сабақтың барысы:

Сабақ кезеңі/Уақыты	Педагогтің іс-әрекеті	Оқушының іс-әрекеті	Бағалау	Ресурстар
---------------------	-----------------------	---------------------	---------	-----------

<p>Сабақтың басы Қызығушылықты ояту 3 мин</p>	<p>Ұйымдастыру кезеңі: Амандасу. Оқушыларды түгендеу.</p>	<p>Өткен тақырыпты тексеру: 1. Белсенді болу. Уақыт шегінде жұмыс жасау. Берілген формулаларды топтарға бөлу: 2. Қышқылдар: H_3PO_4, H_2SO_4, HCl 3. Оксидтер: BaO, CaO, K_2O 4. Негіздер: $Zn(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $NaOH$</p>	<p>Оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыру мақсатында мүмкіндігінше оларға таңдау еркіндігі беріледі.</p>	<p>Интерактивті тақта, презентация Wordwall платформасы: https://wordwall.net/resource/55316273</p>																																	
<p>Жаңа сабаққа кіріспе 5 мин</p>	<p>(Ұ) «Кім жылдам?» әдісі арқылы өткен тақырыппен жаңа сабақты байланыстыру.</p>	<p>Білу және түсіну айдарындағы сұрақтарға жауап береді. Сұрақтар. 1. Негіздер дегеніміз не? 2. Негіздер қалай жіктеледі?</p>																																			
<p>Сабақтың ортасы Мағынаны ашу. 10 мин</p>	<p>Жаңа сабаққа кіріспе. «Ой толғау» әдісі бойынша мұғалім сабақ тақырыбымен таныстырады және жаңа материалмен таныса отырып, түртіп алу жүйесімен мәлімет жинайды, саралайды, бағалайды.</p>	<p>Оқушылар алған мәлеттерді түсінеді, жазып алады. <i>Тұздар дегеніміз</i> – металл катионынан (MeX^+) және қышқыл қалдығы анионынан (SO_4^{2-}) тұратын күрделі қосылыстар.</p> <p>Тақырыпқа байланысты видео материал</p> <table border="1" data-bbox="630 1758 1045 1948"> <thead> <tr> <th>Қышқыл қалдықтары</th> <th>Оқылуы</th> <th>Тұздардың халықаралық жүйе бойынша атауы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cl⁻</td> <td>хлорид</td> <td>NaCl – натрий хлориді</td> </tr> <tr> <td>F⁻</td> <td>фторид</td> <td>Na₂SO₄ – натрий сульфаты</td> </tr> <tr> <td>Br⁻</td> <td>бромид</td> <td>FeCl₂ – темір (II) хлориді</td> </tr> <tr> <td>I⁻</td> <td>йодид</td> <td>FeBr₂ – темір (II) бромиді</td> </tr> <tr> <td>SP²⁻</td> <td>сульфид</td> <td>NaHSO₄ – натрий гидросульфаты</td> </tr> <tr> <td>SO₄²⁻</td> <td>сульфат</td> <td>NaH₂PO₄ – натрий дигидрофосфаты</td> </tr> <tr> <td>NO₃⁻</td> <td>нитрат</td> <td>Al(OH)₃ – алюминий гидроксонитраты</td> </tr> <tr> <td>CO₃²⁻</td> <td>карбонат</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SiO₃²⁻</td> <td>силикат</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PO₄³⁻</td> <td>фосфат, ортофосфат</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Бекіту тапсырмасы: берілген қосылыстарды халықаралық</p>	Қышқыл қалдықтары	Оқылуы	Тұздардың халықаралық жүйе бойынша атауы	Cl ⁻	хлорид	NaCl – натрий хлориді	F ⁻	фторид	Na ₂ SO ₄ – натрий сульфаты	Br ⁻	бромид	FeCl ₂ – темір (II) хлориді	I ⁻	йодид	FeBr ₂ – темір (II) бромиді	SP ²⁻	сульфид	NaHSO ₄ – натрий гидросульфаты	SO ₄ ²⁻	сульфат	NaH ₂ PO ₄ – натрий дигидрофосфаты	NO ₃ ⁻	нитрат	Al(OH) ₃ – алюминий гидроксонитраты	CO ₃ ²⁻	карбонат		SiO ₃ ²⁻	силикат		PO ₄ ³⁻	фосфат, ортофосфат			<p>ДК экран</p>
Қышқыл қалдықтары	Оқылуы	Тұздардың халықаралық жүйе бойынша атауы																																			
Cl ⁻	хлорид	NaCl – натрий хлориді																																			
F ⁻	фторид	Na ₂ SO ₄ – натрий сульфаты																																			
Br ⁻	бромид	FeCl ₂ – темір (II) хлориді																																			
I ⁻	йодид	FeBr ₂ – темір (II) бромиді																																			
SP ²⁻	сульфид	NaHSO ₄ – натрий гидросульфаты																																			
SO ₄ ²⁻	сульфат	NaH ₂ PO ₄ – натрий дигидрофосфаты																																			
NO ₃ ⁻	нитрат	Al(OH) ₃ – алюминий гидроксонитраты																																			
CO ₃ ²⁻	карбонат																																				
SiO ₃ ²⁻	силикат																																				
PO ₄ ³⁻	фосфат, ортофосфат																																				

		<p>жүйе бойынша атаңыз: KI, FeS, Na₂CO₃, NaHCO₃ <i>Тұздардың структуралық формуласы</i> Тұздардың структуралық формуласын салған кезде, құрамындағы элементтердің валенттілігін тауып алып, элементтердің валенттілігіне назар аудару қажет. NaNO₃ Ca₃(PO₄)₂ Молекула құрамында екі (қос) байланыс бар болса (=) оның біреуі сигма (σ) байланыс, ал екіншісі пи (π) байланыс болады. Ал тек дара байланыс (–) болса, сигма (σ) байланыс болады.</p>		
7 мин	Білу айдарындағы тапсырмалар «Айна» әдісі	<p>1) Тұздардың құрылымдық формуласы:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{Na}-\text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{S} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{Na}-\text{O} \end{array}$ <p>Na₂SO₄ Натрий сульфаты</p> </div> <div style="text-align: center;"> $\begin{array}{c} \text{Na}-\text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{S} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{H}-\text{O} \end{array}$ <p>NaHSO₄ Натрий гидросульфаты</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Cl – Mg – OH Mg(OH)Cl Mgний гидроксохлориді</p> <p>2) Берілген тұздардың құрылымдық формуласын жазындар BaSO₄, KNO₃, NaCl, ZnCl₂.</p> <p>Алынуы 1 1. Металдар мен бейметалдардың қосылу реакциясы арқылы 2 (синтездеу) 3 2Na + Cl₂ → 2NaCl 4 2.Негіздік оксидтермен қышқылдық оксидтер әрекеттесіп тұз түзеді 5 [н.о + қ.о → тұз] Na₂O + CO₂ → Na₂CO₃</p>	<p>Дескриптор: 3 балл Тұздардың формуласын біледі-1балл Тұздардың атын біледі -1 балл Структуралық формуласын жазады - 1балл. Модельін құрастырады. Өзара бағалау. Оқушылар тақтадан дұрыс жауабын көру арқылы, өз-өзін бағалайды.</p>	Жұмыс дәптері «Өз-өзін бағалау» әдісі арқылы бағалайды

		<p><i>Бекіту тапсырмасы:</i> Берілген</p> <p>тұздарды орта, қышқылдық, негіздік тұздарға жіктеңіз: FeBr₃, KHSO₄, Na₂SiO₃, Fe(OH)Cl₂, Ca(HCO₃)₂, Zn(OH)Cl</p>		
<p>8 минут</p>	<p>Сергіту сәті «Жұмбақ зат» әдісі Оқушыларға сергіту сәті бойынша тұздарға байланысты мақал-мәтелдер сұралады.</p>	<p>Тұздардың физикалық қасиеттері. (Е, АЕ, ЕМ) Видео материал ұсынылады.</p> <p>Оқушылар жұмбақтарды шешеді.</p> <ol style="list-style-type: none"> Екі елді қосқан қыздан айналдым, Астың дәмін келтірерайналдым. (Тұздан) Қыз ауыр ма , ауыр ма? (Тұз) Елдің сәнін қыз келтірер, астың дәмін келтірер (тұз) Тату болсаң балдай бол, Ащы болсаң..... бол.(тұздай) Қызды сөкпе, төкпе (тұзды) Шаш – бастың көркі, - астың көркі. (тұз) Доссыз адам,..... тағам. (тұзсыз) Ас бұзылса – тұз түзейді , Бай ұлы бұзылса – беріш түзейді. астың – дәмін келтіреді, Мақал сөздің мәнін келтіреді. Тамақ табағымен емес - тұзымен дәмді. 	<p>Тұзды кіріктіріп 3 мақал айтқан оқушыға ынталандыру мақсатында кішігірім сыйлық ұсынылады.</p>	<p>ДК экран</p>

<p>3 мин</p>		<p>Тұздардың химиялық қасиеттері: реакция типтері</p> <p><i>Бекіту тапсырмасы:</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">БЕРІЛГЕН СЫЗБАНУСҚАДАҒЫ БЕЛГІСІЗ ЗАТТЫҢ ФОРМУЛАСЫН ЖАЗЫП, ХИМИЯ РЕАКЦИЯ ТЕҢДЕУЛЕРІН ТЕҢЕСТІРЕМІЗ</p> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2AgNO₃</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Cu</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Cu(NO₃)₂</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Ag</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Na₂CO₃</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">H₂SO₄</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Na₂SO₄</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">H₂O</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">FeCl₃</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3NaOH</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3NaCl</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Fe(OH)₃</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">BaCl₂</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">Na₂SO₄</div> <div>→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2NaCl</div> <div>+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">BaSO₄</div> </div> </div>		<p>ДК экран</p>
<p>6 мин</p>	<p>Қолдану айдарындағы тапсырма «Біз де» әдісі 3-тапсырма Жұптық тапсырма</p>	<p>«Бірге бізде 10 ұпай алайық!» Тұздардың алынуы. Төмендегі реакция теңдеуін аяқтап, түзілген қосылысты атаңдар.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) $Cu + Cl_2 = CuCl_2$ 2) $CaO + CO_2 = CaCO_3$ 3) $BaO + 2HCl = BaCl_2 + H_2O$ 4) $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ 5) $HCl + NaOH = NaCl + H_2O$ 6) $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2CO_3$ 7) $Na_2SO_4 + BaCl_2 = 2NaCl + BaSO_4$ 8) $CuCl_2 + 2NaOH = Cu(OH)_2 + 2NaCl$ 9) $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$ 10) $Na_2O + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$ <p>9. Зертханалық тәжірибе (демонстрация)</p>	<p>Дескриптор: 3 балл Оқушылар өзара бір-бірін бағалайды. Тұздар алынуын біледі-1балл; Тұздар реакция теңдеуін жазады-1балл Реакцияны теңестіреді-1 балл</p>	<p>Жұмыс дәптері Оқулық</p>
<p>Сабақтың соңы Ой толғаныс Кері байланыс 3 мин.</p> <p>Үйге тапсырм</p>	<p>«Көңіл-күй» әдісі арқылы бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс білдіреді.</p>	<p>Сабақты бекіту: 1.Тұздар деген не? 2.Тұздар жіктелуі 3.Тұздар алынуы Кері байланыс Тақтада көрсетілген платформа бойынша оқушылардың бүгінгі сабақты түсіну деңгейін білеміз.</p> <p>§ 48 оқу, 170-172 бет., №2-5 жаттығу (178 б)</p>	<p>Мұғалім оқушыларды Қалыптастырушы бағалау: Өз ойын дұрыс мағынада білдіріп, талқылауға белсенділікпен қатысқан оқушыға «Жарайсың!» деген <u>мадақтау сөзімен</u> ынталандыру</p>	<p>«Classroom screen» платформасы</p>

a:		Тұздар жіктелу мен алынуын оқу		
-----------	--	--------------------------------	--	--

Қарағанды облысы білім басқармасының «Дарын» мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 8 «А» сынып оқушыларына (11 оқушы) Химия пәні бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттеу кезеңдері барысында бес зерттеу сабағы өтізілді. Оның алғашқысы дәстүрлі білім беру элементтері мен өткізілсе, қалған төрт зерттеу сабақтарында медиа білім элементтері қолданылды.

Сонымен қатар әр зерттеу сабағынан соң тест жұмыстары алынды (сурет).

Сурет. Зерттеу қорытындысының тест тапсырмаларының нәтижесі

Тест қорытындысына келсек, орта балл 8,8 ұпайды көрсетіп, бұл 88% көрсеткішті көрсетті. Тест нәтижелері бойынша да оқушылардың көрсеткіштері жоғары болды. Бұндай көрсеткішпен сауалнаманың жақсы нәтижесіне оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы бірден бір себеп. Әр сабақтан соң оқушылардан сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижесіне келер болсақ, 11 оқушының барлығы дерлік сабаққа белсене қатысып сабақтың қызықты әрі түсінікті өткенін айтты. Бұл деген өте керемет кері байланыс болды.

Жүргізген зерттеу электронды оқыту құралдарын пайдаланудың ғылыми мәселесін шешуге белгілі бір үлес қосады, олардың пайда болуы қазіргі жағдайда білім беру процесін ақпараттандыруға, сондай-ақ оқушылардың сыни ойлауын дамытудың инновациялық формаларын жасауға байланысты. Біз алға қойған міндеттердің барлығы бірдей терең және мұқият шешілмейтінін түсінеміз, сонымен бірге зерттеу қолданыстағы педагогикалық технологиялар шеңберінде оқыту құралдарын пайдаланудың мүмкін жолын көрсетті. Болашақ зерттеулердің болашағы интерактивті тақта, құжат-камера, педагогикалық процестегі орны мен рөлін анықтау арқылы оқушылардың пәндік және негізгі құзыреттіліктерін дамыту мүмкіндіктерін зерттеуде көрінеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Артемьева, Е. С. Методика использования интерактивных обучающих заданий при изучении химии: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. С. Артемьева. - М., 2009. – С. 190.
2. Ахлебинин, А. К Демонстрационный эксперимент на мультимедийном компьютере / А. К. Ахлебинин, Л.Г. Лазыкина, В. Н. Лихачев, Э.Е. Нифантьев // Химия в школе. - 2008. - №5. - С. 56-60.
3. Габриелян, О. С. Информация в современном учебном процессе / О.С.Габриелян, С. А. Сладков // Химия в школе. – 2008. – №7. - С. 23-31.
4. Фёдоров А. В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. — Монография. — М.: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. — 616 с. — ISBN 978–5-98517–064–1.
5. Құрманғалиев М.Қ. «Химияны оқытудың қазіргі технологиялары», Алматы «Мектеп» 2009 жыл.